

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Богачов М. А.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE TEACHING STAFF DURING MARTIAL LAW

Bogachov M. A.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що повномасштабне воєнне вторгнення суттєво змінило умови функціонування закладів освіти в Україні. У цих екстремальних обставинах організаційна культура педагогічного колективу виступає важливим чинником забезпечення стійкості, адаптивності та психологічної безпеки освітньої організації.

Організаційна культура педагогічного колективу визначається як система спільних цінностей, норм, переконань, традицій і моделей поведінки, що формують характер взаємодії працівників, їх ставлення до професійних обов'язків, закладу та зовнішнього середовища. У період воєнного стану відбувається глибока трансформація цієї культури, посилюються її захисна, адаптивна та консолідуюча функції.

Сучасні наукові дослідження свідчать, що воєнний стан істотно впливає на зміст і структуру організаційної культури педагогічних колективів. Зокрема, відбувається зміцнення цінностей безпеки, взаємодопомоги, солідарності та патріотизму. Спостерігається перехід від переважно ієрархічної до більш горизонтальної, колаборативної моделі культури, у якій посилюється роль довіри та відкритої комунікації [1].

У розвитку організаційної культури педагогічних колективів під час воєнного стану можна виокремити кілька ключових особливостей. Так, значно зростає роль психологічної безпеки. Педагогічні працівники потребують стабільного відчуття підтримки, передбачуваності й емоційної захищеності. У зв'язку із цим керівництву закладів освіти доводиться активно

впроваджувати емоційно-підтримувальні практики, регулярні комунікації та створення безпечних просторів для обговорення переживань.

Особливого значення набуває формування культури стійкості – культури резильєнтності. Вона виявляється в здатності колективу швидко адаптуватися до змін, знаходити нестандартні рішення в умовах невизначеності та підтримувати один одного. Дослідження підтверджують, що заклади освіти з високим рівнем довіри та розвинутою культурою співпраці до початку війни ефективніше перейшли на дистанційне та змішане навчання [2].

Під час воєнного стану трансформується також стиль лідерства. Традиційні ієрархічні моделі поступово замінюються трансформаційним і сервісним лідерством. Керівники, які демонструють емпатію, відкриту комунікацію й залучення колективу до ухвалення рішень, досягають вищого рівня згуртованості педагогічного колективу навіть за складних умов.

Важливим аспектом є трансформація символічного простору організаційної культури. З'являються нові ритуали, наприклад регулярні онлайн-зустрічі, дистанційні святкування, спільні волонтерські ініціативи, оновлюється символіка – патріотичні гасла, українська символіка, переосмислюються історії та герої закладу. Ці зміни сприяють зміцненню почуття приналежності й ідентичності колективу.

У науковій літературі виділяють такі основні механізми розвитку організаційної культури в умовах воєнного стану:

- суттєве посилення внутрішньої комунікації через цифрові канали;
- розвиток культури взаємопідтримки та взаємодопомоги;
- інтеграція психологічної підтримки в щоденну діяльність колективу;
- адаптація та збереження традицій закладу в нових умовах;
- активне залучення педагогічних працівників до управлінських процесів.

Емпіричні дані вказують на регіональну диференціацію розвитку організаційної культури. У прифронтових регіонах переважає «культура виживання та опору», тоді як у тилкових областях більше уваги приділяють

«культури розвитку та відновлення». Така диференціація відображає специфіку зовнішніх умов і потребує диференційованих управлінських підходів [1].

Міжнародний досвід країн, які переживали тривалі збройні конфлікти, підтверджує, що успішний розвиток організаційної культури в умовах війни можливий лише за умови системної психологічної підтримки персоналу та цілеспрямованого формування культури адаптивності та резилієнтності [2].

Водночас у процесі трансформації організаційної культури виникає низка викликів: високий ризик професійного вигорання педагогічних працівників, розмивання професійних меж через поєднання основної діяльності з волонтерством, труднощі в передаванні культурних норм новим членам колективу в умовах кадрової нестабільності.

Отже, розвиток організаційної культури педагогічного колективу під час воєнного стану характеризується посиленням адаптивних, захисних і солідарних функцій, трансформацією лідерських практик і переосмисленням ціннісного ядра. Ефективне управління цим процесом вимагає від керівників поєднання стратегічного мислення з високим рівнем емоційного інтелекту та емпатії.

Список використаних джерел

1. Погребняк В. П., Дашковська О. В., Мельник О. М. Трансформація системи вищої освіти України в умовах воєнного стану. *Інноваційна педагогіка*. 2024. Вип. 68. Т. 1. С. 223–228.
2. Зеленська Л. Д., Васильєва М. В. Організаційна культура ЗВО в умовах дії воєнного стану в Україні. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 26. С. 112–125. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18319708>.